

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING KREATIV TAFAKKURINI O‘STIRISHDA PIRLS XALQARO BAHOLASH NAZORATINING O‘RNI

Shahnozaxon Asqarova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 2-bosqich magistranti

Dilyoraxon Turg‘unboyeva

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kreativ tafakkurini rivojlantirishda PIRLS xalqaro baholash tizimining ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada PIRLS metodologiyasining o‘quvchilarni o‘qish savodxonligini baholash bilan birga, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini qanday shakllantirishi ko‘rsatib berilgan. O‘quvchilarga beriladigan matnlar va tahlil savollari orqali kreativ tafakkur ko‘nikmalarining rivojlanishi haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, kreativ tafakkur, PIRLS, xalqaro baholash, o‘qish savodxonligi, ijodiy fikrlash, metodologiya, ta‘lim dasturlari, o‘qituvchilarni tayyorlash.

Zamonaviy ta‘lim tizimida o‘quvchilarning ijodiy va kreativ tafakkur qobiliyatlarini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida bu jarayon o‘quvchilarning kelajakdagi intellektual va shaxsiy rivojlanishi uchun muhim poydevor yaratadi. Bugungi kunda xalqaro baholash tizimlari, xususan, PIRLS baholashlari, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligi darajasini aniqlash va rivojlantirish uchun keng qo‘llanilmoqda.

PIRLS baholash tizimi o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholash bilan birga, ularning matn bilan ishlash qobiliyatlari, tushunchalarni tahlil qilish, xulosa chiqarish kabi ko‘nikmalarini ham rivojlantirishga qaratilgan. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi. Kreativ tafakkur esa bugungi o‘zgaruvchan va murakkab jamiyatda shaxs sifatida muvaffaqiyatli shakllanishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) — bu 4-sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholashga qaratilgan xalqaro tadqiqotdir. U har to‘rt yilda o‘tkazilib, global miqyosda o‘quvchilarning o‘qish qobiliyatlarini taqqoslash va baholash imkonini beradi. PIRLS tadqiqoti 2001-yilda boshlangan va bugungi kunga qadar o‘nlab mamlakatlarda amalga oshirilmoqda. Ushbu baholash tizimi ko‘plab muhim maqsadlarni ko‘zlaydi. Jumladan:

- PIRLS o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi darajasini aniqlashga qaratilgan. Bu baholash, o‘quvchilarning matnni tushunish, ma’lumotni ajratish, tahlil qilish va xulosalar chiqarish kabi qobiliyatlarini o‘lchaydi.

- Tadqiqot natijalari ta’lim sifatini baholashda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. O‘quvchilar, ta’lim muassasalari va ta’lim tizimlari o‘rtasida taqqoslash imkonini beradi, bu esa ta’lim jarayonlarini takomillashtirishga yordam beradi.

- Tadqiqot doirasida olingan ma’lumotlar va natijalar xalqaro tajribalarni o‘rganish va eng yaxshi amaliyotlarni joriy qilish uchun platforma yaratadi. Bu, albatta, o‘qish savodxonligini oshirishda barcha mamlakatlarga foydali bo‘ladi.

- PIRLS natijalari o‘qituvchilarga o‘z pedagogik amaliyotlarini baholash va rivojlantirishda yordam beradi. O‘qituvchilar o‘zlarining o‘quvchilari natijalarini boshqa o‘qituvchilarning natijalari bilan taqqoslab, o‘z pedagogik yondashuvlarini takomillashtirish imkoniga ega bo‘lishadi.

PIRLS tadqiqoti o‘qish savodxonligi va ta’lim sifatini baholashda muhim o‘rin tutadi. Uning natijalari, nafaqat mamlakatlar, balki xalqaro miqyosda ham ta’lim sohasidagi rivojlanish va strategik yondashuvlarni belgilashda asosiy ma’lumot manbai bo‘lib xizmat qiladi [1].

PIRLS baholashida o‘quvchilarga beriladigan matnlar turli mavzularda va janrlarda bo‘lishi, o‘quvchilarni ularni tahlil qilishga va turli fikrlar bildirishga undaydi. Matnlar bilan ishlash jarayonida o‘quvchilar muayyan g‘oyalarni aniqlash, muallifning nuqtai nazarini tushunish va matndagi xususiyatlarni taqqoslash kabi faoliyatlarni amalga oshiradilar. Bu esa ularning analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ushbu nazoratni baholashda o‘quvchilarga beriladigan savollar ko‘pincha ijodiy yondashuvni talab qiladi. Masalan, matn asosida yangi hikoya yozish, xarakterlarni rivojlantirish yoki vaziyatni tahlil qilish kabi topshiriqlar o‘quvchilarning o‘z fikrlarini erkin ifoda etishlariga imkon yaratadi. Ushbu jarayon ijodiy tafakkurni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega

PIRLS baholashida guruhli faoliyatlar va muhokamalar o‘quvchilarga o‘z fikrlarini boshqalar bilan baham ko‘rish va muvofiqlashtirish imkonini beradi. Bu jarayonda o‘quvchilar bir-biridan o‘rganib, o‘zaro fikr almashish orqali kreativ tafakkurlarini rivojlantirishlari mumkin [2].

Bu kabi tadqiqotlarda qo‘llaniladigan metodologik yondashuv o‘quvchilarga o‘qish jarayonini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. O‘quvchilar turli xil metod va strategiyalarni qo‘llash orqali o‘zlari uchun eng samarali o‘qish usullarini aniqlay oladilar. Bu esa ularning kreativ tafakkurini rivojlantirishga olib keladi.

Boshlang‘ich ta’lim bosqichida kreativ tafakkurni rivojlantirishda bir qator metod va usullarni qo‘llash muhimdir. O‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirish, ularning mustaqil fikrlashini o‘stirish va yangi g‘oyalarni yaratishlariga yordam berish maqsadida quyida berilgan bir qancha usullar samarali hisoblanadi.

Interfaol ta’lim usullari, masalan, guruhli ish, muhokama, rolli o‘yinlar va boshqa faoliyatlar orqali o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. O‘quvchilar o‘z fikrlarini ifodalash, bir-biridan o‘rganish va birgalikda muammolarni hal qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu jarayonda o‘quvchilarning ishtiroki va muloqoti ularning kreativ tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O‘qish jarayonida turli xil janrlardagi matnlar, badiiy asarlar va hikoyalarni tahlil qilish, o‘quvchilarda kreativ fikrlashlarini o‘stirish uchun samarali hisoblanadi. O‘quvchilarga matnlarni o‘z fikrlari bilan tahlil qilish, xarakterlarni o‘zlashtirish va hikoyalarni qayta bayon qilish kabi topshiriqlar berish ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini oshiradi [3].

Zamonaviy texnologiyalar, masalan, multimedia, interaktiv dasturlar va onlayn resurslar orqali o‘quvchilar o‘z ijodlarini namoyish etish, yangi g‘oyalarni kashf etish va boshqa tengdoshlarining ishlarini kuzatish va ulardan o‘rganish imkoniyatiga ega

bo‘ladilar. Texnologiyalar o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va ularning o‘quv jarayoniga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

Ushbu usullarni amalda qo‘llash o‘quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirishga va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi. Ta‘lim jarayonida o‘quvchilar o‘z fikrlarini erkin ifodalashlari va yangi g‘oyalarni kashf etishlari uchun qulay muhit yaratilishi muhimdir.

PIRLS baholashida o‘quvchilarga turli matnlar taqdim etiladi, bu matnlar orqali ular ma‘lumotlarni tahlil qilish, xulosalar chiqarish va o‘z fikrlarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bunday jarayonlar o‘quvchilarning kreativ tafakkurini oshirishda muhim rol o‘ynaydi, chunki ular o‘z fikrlarini ifoda etish, yangi g‘oyalarni rivojlantirish va mavjud ma‘lumotlarga asoslanib yaratish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi [4].

Bir qancha tadqiqotlar (misol uchun, OECD tomonidan o‘tkazilgan PISA tadqiqoti) shuni tasdiqlaydiki, o‘quvchilar o‘z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda faol va interaktiv o‘qitish usullaridan foydalanishda ko‘proq muvaffaqiyatga erishadi. Bunday usullar, jumladan, guruhli muhokama, loyiha asosidagi o‘qitish va kreativ yozuv topshiriqlari o‘quvchilarning o‘qish jarayoniga faol ishtirok etishlarini ta‘minlaydi. Natijada, ularning ijodiy fikrlash ko‘nikmalari rivojlanadi va ular o‘zlarining matnlarni tushunish qobiliyatlarini yanada kengaytiradilar [5].

Tadqiqotlar natijalariga asosan, PIRLS nazorati o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholash bilan birga, ularning kreativ tafakkur ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. O‘quvchilarga beriladigan matnlar va savollar orqali ularning fikrlash jarayonlari chuqurlashadi, bu esa ijodiy va mustaqil fikr yuritish qobiliyatlarini shakllantirishga olib keladi [6].

Xulosa qilib aytganda, PIRLS tizimi boshlang‘ich ta‘limda kreativ tafakkurni o‘stirish, o‘z fikrini erkin bayon qila olish, matnni tushunish uchun samarali vosita hisoblanadi. U o‘quvchilarga matn bilan ishlash, tahlil qilish va ijodiy fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu jarayon ta‘lim sifatini oshirish va o‘quvchilarni kelajakdagi murakkab vazifalarga tayyorlashda ham ahamiyatli.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2017). PIRLS 2016 International Results in Reading. Amsterdam: IEA. <https://timssandpirls.bc.edu/pirls/pirls-2016.html>
2. Sahlberg, P. 2016. “The Global Educational Race: Taking the Measure of PISA and International Testing”. Teachers College Press
3. Miller, D. C., & Saldana, J. 2017. “How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing”. American Psychological Association
4. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. 2009. “An Educational Psychology Success Story: Social Interdependence Theory and Cooperative Learning”. Educational Psychologist
5. Meyer, B. J. F. 2003. “A Framework for the Study of Reading Comprehension”. In Handbook of Reading Research
6. Topping, K. J., & Trickey, S. (2007). Collaborative learning versus direct instruction: A comparison of two teaching methods. Educational Psychology, 27(4), 257-275.